

Cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of the Educational Content Validation Instrument in Health

Appendix 1. Educational Content Validation Instrument in Health - Spanish Version (ECVIH-SV).

Educational Content Validation Instrument in Health (ECVIH)

Instrumento de Validación de Contenido Educativo en Salud - Versión Española (ECVIH-SV).

INSTRUCCIONES: Utilice la siguiente escala para evaluar el material educativo en salud que desee. Puntúe con 0 si “está en desacuerdo”, 1 si está “parcialmente de acuerdo” y 2 si está “totalmente de acuerdo” las siguientes afirmaciones respecto al mismo.

OBJETIVOS: Propósitos, metas u objetivos	0	1	2
1 Contempla el tema propuesto			
2 Se adapta al proceso de enseñanza-aprendizaje			
3 Aclara dudas sobre el tema tratado			
4 Promueve la reflexión sobre el tema			
5 Promueve un cambio de actitud			

ESTRUCTURA/PRESENTACION: Organización, estructura, estrategia, consistencia y suficiencia	0	1	2
6 El lenguaje es apropiado para el público al que va dirigido			
7 El lenguaje es adecuado para el tipo de material educativo.			
8 Lenguaje es interactivo y promueve la participación en el proceso educativo			
9 La información que ofrece es correcta			
10 La información que ofrece es objetiva			
11 La información que ofrece es aclaratoria			
12 La información que ofrece es necesaria			
13 Sigue una secuencia lógica de ideas			
14 El tema es actual			
15.1 El tamaño del texto es adecuado*			
15.2 La narración/diálogos se escucha/n con claridad*			

*Utilizar la opción 15.1 para material escrito y opción 15.2 para material audiovisual.

RELEVANCIA: Significación, impacto, motivación e interés	0	1	2
16 Fomenta el aprendizaje			
17 Contribuye al conocimiento en esa área			
18 Despierta interés en el tema			

Autores:

ECVIH: S. de S. Leite, A.C.E. Áfio, L.V. de Carvalho, J.M. da Silva, P.C. de Almeida y L.M.F. Pagliuca.

ECVIH-SV: S. Cazorla-Calderón, J.M. Romero-Sánchez y O. Paloma-Castro.